

**РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА КАК ПРИОРИТЕТНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ**

Кунназарова Оразхан Муратовна

Магистрант Каракалпакского государственного университета

Аннотация. Туризм является сферой, оказывающей значительное влияние на социально-экономическое развитие регионов. Этот вид национальной экономической деятельности характеризуется мультипликативным эффектом, формирующим доходы в аналогичных отраслях экономики. Среди видов туризма основное место стал занимать внутренний туризм как основной источник финансового дохода от туристской деятельности. В статье обобщен зарубежный и местный опыт по развитию внутреннего туризма, и на их основе определены основные направления содействия развитию внутреннего туризма в регионах Узбекистана. Также в данной статье представлена информация о методах рационального использования имеющихся ресурсов в развитии внутреннего туризма в нашей республике.

Ключевые слова: туризм, внутренний туризм, региональный туризм, экономика, региональная экономика, государственно-частное партнерство, продвижение, стимулирование спроса, стимулирование предложения, социальная сфера, туризм, туроператор, туризм, частный сектор, объекты культурного наследия.

С первых дней независимости туристическая деятельность в Узбекистане рассматривается на уровне государственной политики. Созданы все необходимые организационно-правовые механизмы для развития сферы туризма, приняты важные нормативные документы, и эта работа продолжается до сих пор. Для развития туризма в нашей стране, чтобы поднять его на новый уровень, сделать нашу страну одним из мировых

центров туризма, необходимо создать базу для формирования рынка туристических услуг. Следует подчеркнуть, что сфера туризма важна для развития экономики стран и регионов и является одной из приоритетных отраслей мировой экономики XXI века.

Экономика Узбекистана многоотраслевая и сочетает в себе различные отрасли. Каждый из них имеет свое предназначение. Среди них на сегодняшний день самой развивающейся и прибыльной отраслью в нашей республике является индустрия туризма. Узбекистан – страна с большим потенциалом в сфере туризма. В нашей стране насчитывается более 7300 объектов культурного наследия, и около 200 из них включены в список ЮНЕСКО. В то же время возможно открытие новых туристических направлений, используя возможности уникальной природы нашей страны и прекрасных курортов. Активно привлекая мировые бренды в этой сфере, мы должны уделять особое внимание развитию паломнического туризма, экологического, познавательного, этнографического, гастрономического туризма и других направлений этой сферы. (1)

Узбекистан и его туристическая отрасль в полной мере ощутили негативное влияние пандемии. С момента объявления карантина прекратили работу более 1500 туроператоров и 1200 отелей, что привело к потере доходов более 250 тысяч жителей. Государством реализован ряд первоочередных мер по поддержке отрасли. В частности, 1750 субъектов хозяйствования позволили избежать расходов на 60 миллиардов сумов, используя льготы по имущественному и земельному налогу. (2)

Среди видов туризма внутренний туризм занимает особое место и является одним из основных источников дохода. Политика поддержки инвестиций должна стать важной долгосрочной задачей развития внутреннего туризма. Он является основой создания, сохранения и воспроизводства туристских ресурсов, а также развития туристической индустрии и инфраструктуры. Для правильного планирования развития внутреннего туризма необходима разумная методика оценки его

экономической эффективности. Изучение влияния внутреннего туризма на экономику страны или региона осуществляется с помощью различных методов. Наиболее эффективным из них является использование специальной модели мультипликатора. Мультипликатор регионального туризма представляет собой показатель, характеризующий косвенное влияние туризма на экономику и влияние на социальную сферу на региональном уровне. Расчет коэффициента позволяет выявить его истинное значение, так как он определяет доход, который каждая отдельная туристская трата приносит экономике региона. (2)

Мультипликатор коммерческих операций отражает увеличение оборота туристских организаций в результате увеличения расходов на туризм. Следует отметить, что большое значение имеет влияние туризма на регион в виде увеличения спроса на товары и услуги.

С одной стороны, туристы, посещающие наш регион, общаются с рядом сетей. Соответственно, деятельность туристов напрямую влияет на дополнительный доход этих отраслей. С другой стороны, туристы с большей вероятностью будут стимулировать развитие сектора. Валовой результат накапливается годами, образуя интегральный кумулятивный экономический эффект. Это интегральный показатель, достигаемый региональными экономическими механизмами приема туристов.

Можно с уверенностью сказать, что ресурсы, необходимые для развития многих отраслей туризма, на территории нашей республики хорошо обеспечены. Республика Узбекистан имеет богатую историю и наследие, как естественное, так и культурное. Все это благоприятствует развитию туризма в нашей стране. На сегодняшний день сфера туризма развивается в основном в плане внутреннего туризма. Самаркандская область, Хорезмская область и Бухарская область являются ведущими регионами в этом отношении. Для развития внутреннего туризма в последние годы Президентом Республики Узбекистан изданы специальные указы и постановления. Реализация Указа Президента Республики Узбекистан от 3 февраля 2018 года № ПФ-5326 «О

дополнительных организационных мерах по созданию благоприятных условий для развития туристского потенциала Республики Узбекистан» В целях обеспечить, а также опережающее развитие внутреннего туризма как одного из важнейших факторов устойчивого социально-экономического развития регионов, знакомить граждан с культурно-историческим наследием и природными богатствами нашей страны. (1)

Вклад туризма в экономику страны требует привлечения иностранных финансовых ресурсов или применения зарубежной техники и технологий для экспорта услуг, производимых в народном хозяйстве и развития сферы услуг и занятости населения. Существуют различные стратегические направления развития национальной экономики с использованием таких возможностей.

Включая:

- создание благоприятных условий для деятельности сферы туризма, устранение всех препятствий и препятствий на пути развития туризма; стремительное развитие новых потенциальных видов туризма - паломнического, экологического, познавательного, этнографического, гастрономического, спортивного, оздоровительного, сельского, промышленного, делового, детского, молодежного и семейного туризма;
- интенсивное развитие объектов современной туристской инфраструктуры, особенно гостиниц, транспортно-логистических сооружений, инженерно-коммуникационной инфраструктуры на территории республики, широкое привлечение для этих целей иностранных инвестиций;
- развитие конкурентоспособных туристических продуктов, создание новых туристических направлений в регионах, вывод их на мировые туристские рынки;
- стратегии кардинального совершенствования системы качественной подготовки квалифицированных кадров для сферы туризма и др.

Наряду с растущим спросом на туристские услуги и продукты актуальность прогнозирования изменения социально-экономических показателей региона заключается в том, что в программно-стратегические документы включаются целевые показатели, отражающие перспективную динамику роста отрасли.

Эффективная возможность стимулирования сферы туризма с помощью метода межотраслевого баланса позволяет количественно оценить изменения в динамике развития этой отрасли. В целом это позволяет обосновать основные параметры региональной экономической политики и развивать туристическую отрасль. Поэтому меры, направленные на стимулирование туристского потребления в регионе, целесообразно разделить на две взаимосвязанные группы:

- ✓ стимулирование спроса;
- ✓ продвижение предложения.

В заключение можно сказать, что в результате масштабных реформ, проводимых в нашей стране, туризм может развиваться благодаря тому, что он обеспечен всеми ресурсами, необходимыми для развития туристической сферы, наличием культурных объектов наследия, благоприятные природные условия и географическое положение. Всего достаточно для развития внутреннего туризма, особенно в нашей стране. Только что нужно? В качестве ответа на этот вопрос необходимо сначала показать, что мы имеем, народу нашей страны, изучить историю, создать культурно-развлекательную программу, а затем развивать туризм за пределами нашей страны в мировом масштабе, привлекать иностранных туристов в нашу страну, и создать для них благоприятные условия. Все это будет происходить не сразу, а медленно. Поэтому не будет преувеличением сказать, что для развития туризма в нашей стране необходимо развивать внутренний туризм.

Список использованной литературы

1. РАЗУМНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАЛИЧНЫХ РЕСУРСОВ В РАЗВИТИИ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА В НАШЕЙ РЕСПУБЛИКЕ. Джуманазарова, З. 2022 г., SCIENCE AND INNOVATION, стр. 73-75.

2. *DEVELOPMENT OF DOMESTIC TOURISM AS A PRIORITY OF THE ECONOMY*. Нуров З., Хамроева Ф. и Кадырова, Д 2021 г., Research Innovation In Multidisciplinary Sciences, стр. 271-274.

3. Alisherovna, D. N., A. S. T. (2020). Prospects for the development of pilgrimage tourism in uzbekistan. Наука, техника и образование, (3 (67)).

4. Олимович Д. И., Саматович Р. С., Фармановна Е. А., Хабибулаевна К. С., Саймуродович, Н. З. (2020). The economic impact of innovations in tourism and hospitality. Journal of Critical Reviews, 7(9), 258-262.

5. Бахридиновна А. Н., (2020). Tourism logistics: relationship between tourism and logistics. Academy, (7 (58)).

6. АДИЛОВ Д. И. (2020). Opportunity of digital marketing in tourism sphere. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 24(8).

7. Халимова, Н.Ж. (2020). Analysis of foreign experience in hotel career enhancement programs. Central Asian Problems of Modern Science and Education, 2020(2), 3-14.

8. Мухаммедрисаевна Т. М., Мубиновна Р.Ф., (2020). The role of information technology in organization and management in tourism. Academy, (4 (55)).

